

E-SUS ATIVIDADE COLETIVA: INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes (SMS-JG), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

<http://lattes.cnpq.br/5110840012167343>.

PALAVRAS-CHAVES: Tecnologia da Informação. Atenção Primária à Saúde. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Outras.

INTRODUÇÃO

No Brasil, desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), está em crescente estruturação e aprimoramento da informatização da Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB), especialmente no desenvolvimento de Sistemas de Informação em Saúde para o registro, armazenamento, compartilhamento e qualificação da gestão de dados em saúde pelos gestores e profissionais nos diversos serviços componentes da AB.

Além disso, pode-se destacar as iniciativas de aplicação das tecnologias da informática em saúde e das tecnologias de informação e comunicação em todos os níveis da atenção pelos profissionais de saúde, voltadas para o desenvolvimento da estratégia de saúde digital no SUS, como o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS) e o Programa Conecte SUS (REZENDE; MARIN, 2020).

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) em 1998, instituiu o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), em substituição ao Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (SOUSA *et al.*, 2019; BRASIL, 2023). Em 2013, foi instituído o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) em substituição ao SIAB, para a reestruturação de um sistema unificado, a fim de integrar todos os sistemas informativos da AB pelo uso do Cartão Nacional de Saúde; melhoria e modernização do sistema de gerenciamento de informações; reduzir e evitar o registro de informações similares em mais de um instrumento ao mesmo tempo; ampliação do uso da informação e a gestão do cuidado em saúde ofertado à população; e possibilitar o uso dos sistemas pelas equipes da AB (BRASIL, 2013).

O SISAB integra a estratégia do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS) denominada Estratégia e-SUS APS, na qual propõe o incremento da gestão da informação, a automação e a melhoria das condições de infraestrutura e a otimização dos processos de trabalho (BRASIL, 2013).

De maneira geral, a Estratégia e-SUS APS contempla o repositório nacional do SISAB, que recebe e agrega informações primárias registrados pelos profissionais da AB em dois softwares de coleta, dentre os quais: Coleta de Dados Simplificado (CDS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), incluindo aplicativos acessórios e móveis com interoperabilidade com os sistemas, como o e-SUS Território e Atividade Coletiva (BRASIL, 2013; CIELO *et al.*, 2022).

Nesta perspectiva, o e-SUS APS prioriza a coleta de informações no atendimento realizado pelos profissionais aos usuários na ambiência ou fora da unidade de saúde. De maneira geral, as ações desenvolvidas no contexto das equipes da AB, podem ser classificadas em administrativas e em saúde. Dentre estas, destaca-se as atividades coletivas que podem ser subdivididas em administrativas (reuniões de equipes e intersetoriais); e em saúde (educação em saúde e grupos terapêuticos), voltadas para os usuários do serviço e da comunidade (BRASIL, 2021).

Diante disso, o DAB/MS em parceria com o Laboratório Brigde da Universidade Federal de Santa Catarina em 2018, desenvolveu um aplicativo móvel (e-SUS Atividade Coletiva) para auxiliar e facilitar o processo de trabalho dos profissionais da AB no registro e compartilhamento de informações sobre as ações coletivas realizadas em serviço (BRASIL, 2021).

Nesse sentido, faz-se pertinente o conhecimento e a divulgação do aplicativo e-SUS Atividade Coletiva, a fim de possibilitar o acesso e a usabilidade da tecnologia pelos profissionais da AB para aprimorar os registros de informação em saúde no SISAB.

OBJETIVO

Descrever as informações e as funcionalidades do aplicativo móvel e-SUS Atividade Coletiva no processo de trabalho dos profissionais de saúde da AB no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental e bibliográfica. Para a construção do trabalho foi realizada uma busca de informações e manuais norteadores nos ambientes virtuais do Ministério da Saúde do Brasil, e na literatura científica pela base de dados do Google Acadêmico. Após isso, foi realizada a leitura na íntegra dos materiais coletados e selecionados para a descrição das seguintes informações: histórico, definição, aplicabilidade e funcionalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em 2018, o DAB/MS em parceria com o Laboratório Brigde da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu o e-SUS Atividade Coletiva para dispositivos do tipo Tablet, com a finalidade de registro de informações das ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde em locais de difícil manejo de computadores ou notebooks, proporcionando conforto, segurança e informatizar o processo de trabalho. Este aplicativo é integrado ao Sistema e-SUS APS e o PEC, possibilitando o registro e compartilhamento de informações entre a equipe na AB (GOMES, *et al.* 2019).

O e-SUS Atividade Coletiva é um aplicativo direcionado para registros de informações sobre as ações coletivas em saúde voltadas para a população da área de abrangência do território da unidade de saúde e as ações coletivas (reuniões) para a organização do processo de trabalho entre as equipes (GOMES, *et al.* 2019).

Além disso, o aplicativo possibilita reduzir a impressão de fichas em papel, agilidade no compartilhamento de informações, e otimizar o processo de trabalho com o preenchimento das informações em qualquer espaço, eliminando a necessidade do uso de computadores e o registro no sistema CDS, pois comparado com o registro das informações no CDS, os profissionais realizam uma ação coletiva administrativa ou em saúde; depois registram a ação em uma ficha de papel; após isso, as informações são inseridas no Sistema e-SUS APS, pelo próprio profissional (GOMES, *et al.* 2019).

Desse modo, o aplicativo pode ser utilizado pelos profissionais das equipes da AB, dentre as quais: as Equipes de Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; Saúde Bucal; Núcleo Ampliado em Saúde da Família e Atenção Básica; Polo Academia da Saúde; Consultório na Rua e as Equipes de Atenção Básica Prisional. Além disso, as ações realizadas no Programa Saúde na Escola e no Programa Nacional de Controle do Tabagismo, além de outras modalidades de equipes e programas que porventura sejam incluídos na AB, também podem ser registradas (BRASIL, 2013; GOMES, *et al.* 2019).

A aplicabilidade do aplicativo segue da seguinte maneira: o profissional responsável pela atividade coletiva sincroniza o aplicativo com servidor do PEC e-SUS APS; durante ou depois da realização da atividade coletiva, registra-se as informações no aplicativo, seja on-line ou off-line; após isso, realiza-se novamente a sincronização com o servidor (GOMES, *et al.* 2019).

As funcionalidades do aplicativo são voltadas para visualização de atividades coletivas; criação de grupos de atividade coletiva; registro de atividade coletiva; registro de atividade de ação em saúde; registro de atividade de reunião; filtro de atividades; sincronização com PEC (GOMES, *et al.* 2019).

É importante destacar que o aplicativo é disponibilizado para instalação em dispositivo tipo Tablet com o sistema operacional Android no Google Play Store. No entanto, para o seu uso é necessário que o município possua a instalação do PEC configurada com as

credenciais e lotações dos profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, o aplicativo e-SUS Atividade Coletiva se apresenta como uma ferramenta tecnológica inovadora e eficiente para facilitar e otimizar o processo de trabalho dos profissionais de saúde das diversas equipes da AB, possibilitando o registro e compartilhamento de informações das ações em saúde, na qual permite a atualização automática com a versão máxima do PEC suportada.

Contudo, é necessário destacar algumas limitações que o aplicativo apresenta atualmente, como a não disponibilização da versão do aplicativo para dispositivos do tipo Smartphone, pois facilitaria a adesão ao uso do aplicativo, visto que os profissionais dispõem desses dispositivos em comparação com Tablet. Ademais, pode-se ressaltar, a falta de divulgação da ferramenta pelos gestores municipais de saúde, e conseqüentemente a não capacitação técnica e prática sobre o uso e aplicação, impactando negativamente na adesão ao aplicativo.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013**. Institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). 10 jul. 2013. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1412_10_07_2013.html. Acesso em 18 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **e-SUS Atenção Primária à Saúde: Manual do aplicativo e-SUS Atividade Coletiva – Versão 1.3** [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://saps-ms.github.io/Manual-eSUS_APS/docs/ac. Acesso em 18 ago. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informação da Atenção Básica**. 2023. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/SIAB/index.php?area=01>. Acesso em: 18 ago. 2023.

CIELO, A. C.; RAIOL T.; SILVA, E. N. BARRETO, J. O. M. Implantação da Estratégia e-SUS Atenção Básica: uma análise fundamentada em dados oficiais. **Rev Saúde Pública**. v. 56, n. 5. p. 1-13. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056003405>. Acesso em: 20 ago. 2023

GOMES, I; C.; CIELO, A. C.; OLIVEIRA JÚNIOR, J. G.; LACERDA, T. C. e-SUS AB Atividade Coletiva: aplicativo móvel para registro de atividades coletivas em serviços de Atenção Básica. **Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS)**, Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, p. 7-12. 2019. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbcas_estendido/article/view/6276. Acesso em: 20 ago. 2023.

REZENDE, V. M.; MARIN, H. F. Educação em Informática em Saúde: competências para os profissionais da atenção primária à saúde. **Journal of Health Informatics**, Brasil, v. 12, n. 4, 2020. Disponível em: <https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhi-sbis/article/view/765>. Acesso em: 20 ago. 2023.

SOUSA, A. N.; CIELO, A. C.; GOMES, I. C.; OLIVEIRA JUNIOR, J. G.; COSTA, M. L. S. **Estratégia e-SUS AB: transformação digital na atenção básica do Brasil**. In: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros. TIC Saúde 2018. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, p. 29-38. 2019. Disponível em: <http://bit.ly/447eO3T>. Acesso em: 20 ago. 2023.